

БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ВОСИТАЛАР АСОСИДА СПОРТ КОУЧИНГИГА ТАЙЁРЛАШ

¹Ўтаева Феруза Шавкатовна, ²С.А.Ахмедова

¹Навоий давлат педагогика институти Жисмоний маданият факультети 2 курс талабаси

²Илмий раҳбар: п.ф.б.ф.д.(PhD), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676643>

Аннотация. Мақолада бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини ахборот-коммуникацион воситалар асосида спорт коучингига тайёрлаш масалалари ўз аксини топган. Муаллиф унда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини келгусидаги касбий фаолиятини ташкил этишда коучинг стратегиялари кўп жиҳатдан ахборот-коммуникация воситаларига ҳам боғлиқлигини ўқтиради.

Калим сузлар: ахборот, коммуникация, технология, восита, жисмоний тарбия, спорт, коучинг, ўқитувчи, касбий фаолият, мотивация, шахсий-касбий сифатлар, ривожланиш.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением информационных технологий в стратегиях коучинга для будущих учителей физического воспитания. В ней автор считает, что планирование стратегий коучинга в некоторой степени зависит и от информационных технологий в организации педагогической деятельности будущих учителей физической культуры.

Ключевые слова: информация, коммуникация, технология, средства, физическое воспитание, спорт, коучинг, обучение, профессиональная деятельность, мотивация, лично-профессиональные качества, развитие.

Дунё ҳамжамияти таълим тизимини барқарор тарраққиёт тенденцияларига мослаштириш шароитида жисмоний тарбия соҳасида коучинг стратегиялари ва механизмларини замонавий ривожланиш тамойилларига мослаштириш муҳим аҳамият касб этади. Жисмоний тарбия ўқитувчилари таълим жараёнида амалий топшириқлардан ташқари турли электрон таълимий ресурс воситаларидан фойдаланишлари ахборотлашган таълим муҳитини яратиш, замонавий ахборот технологияларини кенг татбиқ этиш, таълим ресурслари базасини такомиллаштириш, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг келгусидаги касбий фаолиятини ташкил этишда коучинг стратегияларини ташкил қилишга хизмат қилади.

Жисмоний тарбияни ўқитишда электрон таълим ресурслари бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг келгусидаги касбий фаолиятини ташкил этишда замонавий рақамли электрон қурилмалар, интерактив дастурий воситалардан самарали фойдаланиш, шунингдек, компетенциявий ёндашув асосида фаолият талаблари ва касбий ривожланиш методологияси билан интегратив уйғунликни келтириб чиқаради.

Бугунги кунда Ўзбекистон спорти ривожланаётган паллада спорт коучинги касбий компетентлиликни ривожлантиришнинг ташкилий-дидактик механизмлари асосида шакллантирилган, лойиҳавий таълим, аралаш ўқитиш, тьюторлик хизмати ва инновацион-интерактив технологияларга асосланган вариатив фаолиятдир. Шу жиҳатдан олганда, жисмоний тарбия машғулотларида электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш жисмоний тарбия методикасининг янги йўналишларини ҳосил бўлишида, мавжуд таълимий жараёнларни ахборотлашган таълим муҳити билан интеграциялашнинг

педагогик-психологик муаммоларини ечишдек муҳим вазифага қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимида ахборотлашган таълим муҳитини яратиш, ўқув фанларига мўлжалланган мультимедиа иловаларни кенг жорий, янги авлод ўқув-методик адабиётлар базасини халқаро таълим стандартларига, таълим сифатини баҳолашнинг халқаро дастурлари тизимига мослаштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида «Таълимда мультимедиа маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва уларни қўллаш жараёнини тизимли ташкил этиш чораларини кўриш» каби устувор вазифалар белгиланган [1,2,3,4,5]. Бу эса, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг келгусидаги касбий фаолиятида улардаги хусусий компетенциялар ривожланишини интерактив электрон таълимий ресурслар воситасида ташкил этилишини таъминлайди.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда кураш, гимнастика, теннис, қиличбозлик, велоспорт, ўқ отиш, дзюдо, енгил атлетика, оғир атлетика, таэквондо, эшкак эшиш, шахмат, футбол, болалар спорти, волейбол, гандбол, каратэ, кикбоксинг, муайтай, от спорти, регби, стол тенниси каби спорт турлари ривожланмоқда. Шу билан бирга, **бутун жаҳонда кенг қўламда қулоч ёзаётган спорт коучингини ривожлантиришга ҳам эҳтиёж сезилмоқда.**

“Коуч” (“coach”) атамаси спорт соҳасида XX асрда пайдо бўлди. “Инглиз тилида: “coach” - «тренер», “мураббий” деган маънони билдириб, раҳбарлик қилиш, спортчиларга устоз ва мураббийлик фаолиятини олиб бориш мазмунида ишлатилади” [6, 71-б.]. Замонавий спорт жамоаларида гуруҳ менежерлари, раҳбарлари билан бирга, коуч маслаҳатчиларига бўлган эҳтиёж ҳам пайдо бўла бошлаганининг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Коучинг – спорт соҳасида мураббийлик, йўлбошчилик қилиш, таҳсил олувчи ва тарбияланувчиларда ижобий сифатларни қарор топтириш фаолиятидир. Демак, муайян спорт турида муваффақиятга эришиш йўлларини билган ҳолда мураббий ўз спортчиларини ўқитади ва унга ҳамроҳ бўлади, у билан бирга жисмоний тарбия бўйича машғулотларга ва мусобақаларга қатнашади. Айниқса, жамоавий спортда мураббий учун унинг фаолияти мураккаб бўлиб ҳисобланади, чунки, у гуруҳ билан ишлаганда ҳар бир иштирокчининг гуруҳдаги ролини тақсимлаши, жамоавий ҳолатда уларни жипслаштириши, жамоа ичидан етакчиларни аниқлаши ва гуруҳ аъзоларининг ўзаро психологик киришимлилигини таъминлаши лозим. Бунда ундан психологик, физиологик, бошқарувчанлик билимлар ва малакалар талаб этилади. Шунингдек, спорт соҳасида раҳбар, тренерлик вазифаларини бажариш, бизнес спортини ривожлантиришга йўналтирилган вазифаларни амалга оширишда спорт коучинги алоҳида аҳамият касб этади.

Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг касбий компетентлилигини шакллантиришда ахборот-коммуникацион технологиялар воситасида қуйидаги таълимий шакллардан фойдаланилиши мақсадга мувофиқ:

1. Дарсда намойиш моделларидан фойдаланиш;
2. Дастурлаштирилган машғулотларни ташкил қилиш;
3. Малумот моделларини лойиҳалаш;
4. Билимларни тизимлаштиришга мўлжалланган дарс ва дарсдан ташқари машғулот.

Жисмоний тарбия машғулотларида ахборот-коммуникацион технологиялар воситасида талабаларга билим беришдаги ахборот коммуникация имкониятлари қуйидагиларга қаратилади:

машғулотда ўтилатган ўқув материални визуализациялаш жараёнига самарали таъсир кўрсатиши;

бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчисининг ўрганаётган спорт турини, жисмоний чиниқтирувчи вазиятларни анимация, гиперматн, мультимедиа, чизмалар, графиклар, моделлаштириш элементлари, товуш орқали виртуал билим эгаллашлари имкониятларини кенгайтириш;

маълумот эгаллаш ва билим ўзлаштиришга бўлган мотивацияни кучайтириш;

таълим натижаларини кафолатлаш. Бу албатта, дидактиканинг интерфаоллик тамойили асосида содир бўлиб, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчисининг креатив фикрлашига ва уларда коучинг стратегияларини ташкил қила олиш кўникмаларини ривожлантиради.

Спорт коучинги талабаларнинг келгуси фаолиятида ҳамда жисмоний чиниқишларини юксалтиришда ва бу соҳада натижавийлиликка эришишда муҳим бўлиб, мутахассисларни спорт клублари, секциялари ва тўғарақларида фаолият юритиши учун тайёрлайди. Айниқса, “спорт коучинги бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини умумий ўрта таълим мактабларида спорт ишларини жонлаштиришга хизмат қилади. Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини келгуси педагогик фаолиятига тайёрлашда спорт коучинги талабаларда ўз устида ишлаши - жисмоний, маънавий, интеллектуал жиҳатдан ўз-ўзини ривожлантириб бориши, ўз ҳиссиётини бошқаришни назарда тутади ва бу албатта, ахборот –коммуникацион технологиялар воситасида амалга ошса, жараён янада самарали бўлади” [7, 54-б.].

Шундай қилиб, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг келгусидаги касбий фаолиятини ташкил этишда ахборот-коммуникацион воситалар уларнинг коучинг стратегиялари, акмеологик мезонлар (касбий мотивация, шахсий-касбий сифатлар, ўзини ўзи бошқариш, рефлексивлик, креативлик)нинг фаолият талаблари ва касбий ривожланиш методологияси билан интегратив уйғунлигини таъминлайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.- Тошкент, 1997й.
2. Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури.-Тошкент, 1997 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон қарори
4. Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3151-сон қарори
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилатган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сон қарори
6. Абдуллаева Ш.А. Педагогик диагностика-Ташкент: Университет,2019. 310б
7. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. - Ростов на Дону: Феникс», 2006.-544 с